

ESTUDO DO COMPORTAMENTO ANSIOSO EM RATOS VIRTUAIS: INTERAÇÃO ENTRE LABIRINTO EM CRUZ ELEVADO E CAIXA CLARO-ESCURO

Thálita Guimarães Freire^{1a}; Ariadne de Andrade Costa^{1b}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Física/ Graduação

O avanço das tecnologias computacionais permite simular comportamento animal em ambientes virtuais, oferecendo novas perspectivas para investigar ansiedade sem uso de animais vivos. Entre os paradigmas mais empregados destacam-se o Labirinto em Cruz Elevado (LCE) e a Caixa Claro-Escuro (CCE), que exploram o conflito entre exploração e evitação de estímulos aversivos. Este trabalho avaliou se agentes virtuais treinados no LCE mantêm seus padrões quando inseridos na CCE, examinando a generalização do que foi aprendido. Para isso, foram implementados ratos virtuais controlados por redes neurais artificiais (RNAs) otimizadas por um algoritmo genético, evoluídos ao longo de 1000 gerações no LCE com diferentes combinações de parâmetros relacionados à punição e memória. O cromossomo do indivíduo corresponde ao conjunto de pesos da RNA. O desempenho foi analisado a partir de comportamentos observados em pesquisas com roedores reais. Em seguida, os mesmos indivíduos foram avaliados no ambiente da CCE, ou seja, sem alteração do cromossomo, permitindo comparar a adaptação comportamental em um novo contexto. Os resultados mostraram que fatores como punição e memória influenciam de forma decisiva no desempenho dos agentes, permitindo a reprodução de perfis compatíveis com aqueles descritos em condições biológicas e farmacológicas. No LCE, a variação desses parâmetros modulou os comportamentos entre padrões de maior ansiedade e de exploração mais livre, evidenciando a capacidade do modelo de representar diferentes respostas. Ao serem inseridos na CCE, os agentes apresentaram predominantemente condutas ansiosas, o que sugere que esse aparato é mais aversivo e menos sensível às variações testadas. Apesar dessa limitação, o estudo evidencia o potencial das simulações computacionais para gerar padrões consistentes de comportamento e aponta caminhos para aperfeiçoar os modelos, tornando-os ainda mais próximos da complexidade observada em experimentos com animais reais.

Palavras-chave: Ansiedade animal virtual; Labirinto em cruz elevado; Caixa claro-escuro; Redes neurais artificiais; Simulações computacionais.

a: thalita.freitas@discente.ufj.edu.br

b: ariadne.costa@ufj.edu.br